

ХАНДОН ПИСТАНИНГ МАҲАЛЛИЙ Ш-49 ШАКЛИ

¹Ҳомидова Наргиза Исакуловна, ²Эшанкулов Бобомурод Инаятович

¹катта ўқитувчи, ТошДАУ, ²катта илмий ходим, ЎХИТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14040492>

Аннотация. Ўрмон хўжалиги илмий-тадқиқот институти олимлари томонидан хандон пистанинг маҳаллий 13 та нави яратилган. Барпо этилаётган пистазорлар майдонинг катталиги сабабли пайвандустларга бўлган талаб ортиб бормоқда. Бу эса олимлар томонидан яна янги маҳаллий навлар селекцияси бўйича илмий тадқиқотларни амалга оширишга ундайди. Хандон пистанинг янги навларини селекция қилиш мақсадида бу турнинг юзлаб экошакллари устида тадқиқотлар ўтказилмоқда. Хандон пистанинг шартли белгиланган Ш-49 шакли ҳам ўзининг юқори биоморфологик кўрсаткичлари билан бошқа шакллардан ажралиб туради.

Калим сўзлар: ўрмон, ёнғоқмева, дарахт, хандон писта, аҳоли, пайвандуст, нав, шакл, танлаш.

Аннотация. Ученые НИИ лесного хозяйства создали 13 местных сортов фисташек. В связи с большой площадью плантаций фисташек растет спрос на прививку. Это стимулирует ученых проводить научные исследования по селекции новых местных сортов. Сотни экоформ этого вида исследуются с целью выделения новых сортов фисташку настоящей. Условно обозначенная форма фисташки настоящей Ш-49 также отличается от других форм высокими биоморфологическими показателями.

Ключевые слова: лес, орех, дерево, фисташка настоящая, популяция, прививка, сорт, форма, селекция.

Abstract. Scientists from the Forestry Research Institute have created 13 local varieties of pistachios. Due to the large area of pistachio plantations, the demand for grafting is growing. This encourages scientists to conduct scientific research on the selection of new local varieties. Hundreds of ecoforms of this species are being studied in order to isolate new varieties of pistachios. The conditionally designated form «Ш-49» of pistachio also differs from other forms by its high biomorphological indicators.

Keywords: forest, nut, tree, pistachio, population, grafting, variety, form, selection.

Кириш

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 22 январдаги ПҚ-4960 сонли “Ўрмон хўжалиги соҳасида илм-фанни ривожлантириш ва илмий-тадқиқот ишларини рағбатлантириш чора тадбирлари тўғрисида” ги қарорида пистачилиқни ривожлантириш вазибалари белгилаб берилган [1]. Ўрмон мелиоратив аҳамияти билан бирга ўзининг қимматбаҳо ёнғоқмеваси билан кадрланадиган хандон писта дарахти ҳам доимо ўрмончи-олимларнинг селекция марказида бўлган. Бу ёнғоқмеваги ўрмон дарахтлари ўрмон мелиоратив вазибаларни бажариш билан бирга, аҳолини озиқ-овқат билан таъминлашда инсон учун жуда керакли бўлган ёнғоқ беради. Ёнғоқмевагилар ичида хандон писта доимо эътибор марказида бўлиб, унинг дунё бозоридаги нархининг юқорилиги ҳам унга бўлган талабнинг юқори эканлигидан далолат беради [3].

Аҳоли ўртасида ҳам бу турга қизиқиш юқорилиги сабабли, хандон пистани ўстиришга катта ҳаракатлар бўлаётганини кўришимиз мумкин [2]. Хандон писта дарахтларини ўстиришга бўлаётган эътибор ва аҳоли қизиқиши сабабли, ўзида қимматбаҳо белгиларни сақлаган янги шакл ва навларни яратиш долзарб ҳисобланади.

Тадқиқот услуги. Селекциянинг якка танлаш услугида амалга оширилди.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг таҳлили. Хандон пистанинг серҳосил, ёнғоқмеvasининг сифат даражаси юқори бўлган экошакллари топиш, улар устида илмий-тадқиқотлар ўтказиш асосида навлар яратишни асосий мақсад қилиб олинган эди. Бунда танланган шаклнинг қурғоқчилик, касаллик ва зараркунандаларга ҳам чидамлилиги инобатга олинди шарт қилиб белгилан. Мамлакатимизнинг писта ўсувчи ҳудудларида шундай белгиларни ўзида сақлаган хандон пистанинг экошакллари топиш ва Ўрмон хўжалиги илмий-тадқиқот институтининг Жиззах вилоятида жойлашган “Пистачилик” илмий-тажриба станциясида тўплаш ҳамда барча йўналишларда тадқиқотлар ўтказиш орқали амалга оширилди. Шундай экошакллардан бири шартли рақамланган Ш-49 ҳақида тўхталиб ўтамиз. Ушбу шакл учун Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги нав синаш марказида синовдан ўтаётганлиги сабабли фақатгина айрим кўрсаткичлари тўғрисида тўхталиб ўтамиз. Хандон пистанинг Ш-49 шакли ўзининг ҳосилдорлиги, ёнғоқмеvasининг ўзгача кўриниши, хуштаъмлиги, қурғоқчилик, касаллик ва зараркунандаларга чидамлилиги билан кўпгина бошқа писта шаклларида устун туради. Уруғчи дарахт - тез ўсувчи ва тик, кенг ва зичлиги ўртача шох-шаббага эга. Дарахтнинг ўртача бўйи - 4 м, тана диаметри - 20 см, шох-шаббасининг диаметри - 5 м гача етади. Барглари тўқ яшил рангда, думалоқ шаклда бўлиб, учки қисми қисқарган. Барг чиқариши ўрта муддатга тўғри келади. Уруғчи гуллари найзасимон шаклда бўлиб, оч кўнғир рангда. Ўрта муддатда гуллайди. Мева эти ўткир учига эга, етилганда эти данагидан ажралмайди, қизғиш пушти рангда, учки қисми қизил рангда бўлади. Меванинг етилиши ўрта ва кечки муддатга тўғри келади ва иқлим шароитидан келиб чиқиб август ойининг охири - сентябрь ойининг биринчи ўн кунлиги ҳисобланади. 100 дона уруғ оғирлиги 100,0 г, ҳажми 20,3x12,0x12,0 мм, ингичка эллипс шаклда бўлиб учи ўткир тумшукчага эга. Данакнинг очиклик даражаси юқори бўлиб, иқлим шароитларига қараб 95% гача кўтарилади. Очиклилик данакнинг икки томонидан асосигача боради. Пўчоғининг ранги бир хил, қаймоқ рангда бўлади. Мағзи арғувон-писта рангида, ўртача вазни 1,0 г, данак умумий вазнининг 46,7% ини ташкил қилади [5]. Пайванд қилингандан сўнг 4-5 йили ҳосилга киради. Ҳосил бериши барқарор, иқлим шароитидан (йиллик ёғин миқдори асосий аҳамиятга эга) келиб чиқиб ҳар йили ҳосил беради. 8x8 м схемада экилганда 1 га да ҳосилдорлик 12-15 ц ни ташкил қилади. Замбуруғли касалликлар ва мева зарарланишига, қурғоқчилик ва ёзда ҳароратнинг ўта кескин кўтарилиб кетишига чидамли ҳисобланади [4]. Намлик билан ўртача таъминланган лалми ёки кўшимча суғориш имкониятига эга ерларда экиш тавсия қилинади.

1-жадвал

Хандон пистанинг Ш-49 шакли ҳосил ва чидамлилик кўрсаткичлари

Т/р	Кўрсаткич номи	Кўрсаткичлари
1.	ҳосилдорлиги, кг/1га дарахт	12
2.	ёнғоқ ўлчами, см	2,0x1,2x1,2
3.	1000 дона уруғ оғирлиги, г	1012
4.	1 кг даги уруғ сони, дона	988
5.	ёнғоқ очиклилик даражаси, %	90

6.	курғоқчиликка чидамлилиқ даражаси, балл	5
7.	касаллиқларга чидамлилиқ даражаси, балл	5
8.	зарарқунандаларга чидамлилиқ даражаси, балл	4

1-жадвалга кўра хандон пистанинг Ш-49 шакли ёнғоғи йирик, яъни 2,0x1,2x1,2 см ўлчамга эга эканлиги кўришимиз мумкин. Олиб борилган илмий тадқиқотлар натижасига кўра ушбу шакл ўзининг қурғоқчилик, касаллик ва зарарқунандаларга чидамли эканлиги аниқланди.

1-расм. Хандон пистанинг Ш-49 шакли ёнғоғмеваси

Ш-49 шакли дарахтининг ўртача таъминланган лалми шароитда ҳосилдорлиги 10-12 кг ни ташкил қилади. Суғориладиган майдонларда ушбу кўрсаткич ошиши мумкин.

Хулоса, таклиф ва тавсиялар. Хандон пистанинг шартли рақамланган Ш-49 шакли мевасининг йирик ва хуштаъмлиги, ёнғоғининг очиқлилиқ даражаси юқорилиги билан бошқа экошакллардан ажралиб туради. Унинг қурғоқчиликка бўлган чидамлилиги ҳам юқори кўрсаткичга эга. Ёнғоғмевасининг юқори сифати ва қурғоқчиликка чидамлилигини ҳисобга олиб, намлик билан ўртача таъминланган тоғ ва тоғ олди, суғориладиган текис майдонларда экиш тавсия этилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 22 январдаги ПҚ-4960 сонли «Ўрмон хўжалиги соҳасида илм-фанни ривожлантириш ва илмий-тадқиқот ишларини рағбатлантириш чора тадбирлари тўғрисида»ги қарори.

2. Чернова Г.М., Хамзаев А.Х., Эшанкулов Б.И., Шайматов О.А. Ғарбий Тянь-Шаннинг тоғ олди лалмикор ерларида хандон пистани саноат плантацияларида ўстириш технологиясини такомиллаштириш. – Тошкент, 2019. – 5-60 б.
3. Эшанкулов Б. И., Холмуротов М. З., Худайназарова Н. Х. Хорижий писта навлари уруғ авлодини ўстиришда кузатиладиган дастлабки умумий хатолар //Science and innovation. – 2022. – №. Special Issue. – С. 621-625.
4. МЗ Холмуротов Урожайность местных форм фисташки настоящей при их вегетативном размножении в Узбекистане. РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ, 2016
5. A.Qayimov, D.B.To‘layev GREK YONG ‘OG ‘I SHAKLLARINING TASHQI OMILLARGA CHIDAMLILIGINI BAHOLASH.- Science and innovation, 2023